

**BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI ULOQTIRISH VAQTIDA TOS
XARAKATINI TO`G`RI AYLANISHGA O`RGATISH.**

O`ZDJTSU O`qituvchi

F.Ch.Ziyayev

O`ZDJTSU YA 52-20 guruh talabalari

N.Sh.Xalikova

Sh.Sh. Xusanov

E.U. Xamidova

S.S. Abdujalilov

Sh. Sh. Bozorov.

J. J. Kamolov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7590720>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bosqon uloqtiruvchi sportchilarni uloqtirish vaqtida tos xarakatini to`g`ri aylanishga o`rgatish haqida ma`lumotlar keltirildi.

Kalit so`zlar: Bosqon, kino, Burchak tezligi, Tos harakati, Tos suyagi, standart uchish.

**ТРЕНИРОВКА СПОРТСМЕНОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ БРОСКИ С
ОТСКОКОМ, ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ ТАЗОВОГО ДНА ВО ВРЕМЯ
БРОСКА.**

Аннотация. В этой статье представлена информация о том, как тренировать спортсменов, бросающих вторжение, правильно вращать таз во время броска.

Ключевые слова: ходьба, кино, угловая скорость, движение таза, таз, стандартный полет.

**TRAINING INVADING THROWING ATHLETES TO PROPERLY ROTATE THE
PELVIS WHILE THROWING.**

Abstract. This article provided information about training invading throwing athletes to properly rotate the pelvis while throwing.

Keywords: invasion, cinema, angular velocity, pelvic movement, pelvis, standard flight.

KIRISH

Ishning asosiy qismi Tos harakatining bo`shliq-vaqtinchalik va vaqtinchalik xususiyatlarini o`zgartirish Tos suyagi harakati bosqon uloqtirish texnikasining asosiy elementlaridan biridir. Tos, tananing katta qismlaridan biri sifatida, uloqtiruvchining pastki ekstremitalari orqali tayanch bilan eng yaqin aloqa qiladi va xarakatida bevosita ishtirok etadi. Ma`lumki, u boshqa bo`g`inlar bilan birga bosqonning qarshi zarbalar berish jarayonida paydo bo`ladigan harakatlarni amalga oshiradi. Burchak tezligi tosining o`rtacha ko`rsatkichlari tahlili shuni ko`rsatadiki, dastlabki aylanishlar, burilishlar va final paytida uning kattaligi va yo`nalishi o`zgaradi. Dastlabki aylanishlar paytida, tos bo`shlig`ining harakat yo`nalishi VT va NT momentlarida teskari tomonga o`zgaradi. Yo`nalishning o`zgarishi, bu aylanishning paytida sodir bo`ladigan CLSga qarshintezlashishi bilan bog`liq bo`lgan harakati natijasida yuzaga keladi. tos bosqonni uch burilishdan to`rt burilishdan ko`ra faolroq harakat qiladi. Masalan, uchta o`qdan standart uchish uchirganda, birinchi dastlabki aylanishning yuqori nuqtasida, ikkinchi oldingi aylanishning pastki nuqtasida va ikkinchi nuqtaning yuqori nuqtasida o`rtacha qiymatlari. dastlabki aylanish mos ravishda 219, 199, 256 daraja / s ga teng, va to`rt burilishdan bir xil daqiqalarda 177, 136,

181 daraja/s ga teng. Nostandart og'irlikdagi uchishlarni uloqtirishda tos a'zolarining faoliyatidagi bir xil farq kuzatiladi. VT va NT o'rtasidagi o'zgarishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tezlikning eng katta o'sishi VTda sodir bo'ladi. Buning sababi shundaki, uchish VTdan o'tayotganda, uchish to'liq va o'z vaqtida uchun tos bo'shlig'ining tezligini boshqa yo'nalishga qarama-qarshi yo'nalishda faolroq oshirish kerak bo'ladi. Keyingi harakatlarda uning simiga yaxshiroq kuchlanish berish. Chanoqning 1 dan 2 gacha bo'lgan harakatining vaqt ko'rsatkichlari 2 dan 2 gacha bo'lgan harakatdan kattaroqdir. Bu farq, ayniqsa, tekshirilgan barcha og'irlikdagi bosqonlarni uch burilishdan, to'rtadan uloqtirishdan farqli o'laroq, yaqqol seziladi. Masalan, uchta o'qdan standart uchish otilganda 1 to'rt burilishdan esa mos ravishda 0,84 va 0,80 s. Bu erda ko'rish mumkinki, 2-har ikkala holatda ham 1 dan kam, chunki yuqorida aytilganlarni tasdiqlashda, uchish harakati faolroq. Biroq, uch burilishdan farqli o'laroq, bu harakat darajasida sezilarli farq bor. Binobarin, uch burilishdan otilganda, tos bo'shlig'i harakati intensivroq bajariladi, lekin natijada, to'rtidan kamroq aniqroq. Tos bo'shlig'ining 2 dan VXgacha bo'lgan harakatida, uch burilishdan uloqtirish da katta o'sish kuzatiladi. Chanoq VXdan o'tayotganda, dastlabki tezlashishi tugaydi va uning asosiy tezlanishi burilishdan boshlanadi. Davomida tos suyagi OD1 boshlanishining chegarasigacha teng ravishda o'sishda davom etadi. Bunday bir xillik barcha tekshirilgan og'irlikdagi bosqon larni uch va to'rt burilishdan uloqtirish da kuzatiladi. DV1 tugagandan so'ng, granularlar har xil og'irlikdagi bosqon larni uloqtirish da ham uch, ham to'rt burilishdan bir xil qiymatlarga etadi. Uch burilishdan uloqtirish paytida farq 20-40 gradus / sek. OD1da standart uchish uloqtirish da uch fazadan 50% gacha va to'rt burilishdan 41% gacha o'sish kuzatiladi. Og'irlikni tashlashda bu safar foiz sifatida bir xil chegaralar ichida.

Keyinchalik, OD1 oxirigacha tos bo'shlig'i kamayadi, lekin to'rt burilishdan uloqtirishda bu pasayish uchtadan ko'ra muhimroq bo'ladi. OD1 oxirida tushish darajasi, oyoqning tayanchga qo'yilgan paytidagi harakat va faoliyat turiga bog'liq. Oyoqni birinchi navbatda tayanchga qo'yishning mumkin bo'lgan variantlari, oldingi oyoqning aniqroq joylashuvi bo'lishi mumkin, bu pastki oyoqning qo'llab-quvvatlanmagan vaqtini qisqartirish uchun oldinga va pastga tavsiflaydi. Tosdan DV2 ga o'tgandan so'ng, u bir muncha vaqt pasayishda davom etadi. Masalan, standart uchish uch burilishdan otganda, bu vaqt 24% bu fazaning davomiyligi, to'rt burilishdan esa 30%. Bu tezlikning pasayishi, uchish pastki bo'g'inlar o'tgandan keyin, uning qo'li bilan faol tezlashishi boshlanganida, yogalar harakatining biroz sekinlashishi kuzatiladi. tosning aylanish o'qi atrofida va ularning oldingi orqa yo'nalishdagi kompensatsion harakati, tashlovchining tayanch oyog'ining barmog'idan tovoniga o'tishi tufayli amalga oshiriladi. Bu pasayishdan so'ng, tos bu fazaning oxirigacha yana faol ravishda o'sishni boshlaydi, chunki tos oyoqlari bilan birgalikda keyingi tezlanishida baquvvat ishtirok etadi. OD va DVning keyingi bosqichlarida tos harakati ko'rsatkichlari OD1 va DV2 kabi o'zgaradi (shakli), lekin tezlik doimiy ravishda oshib boradi. Tos suyagidan maksimal qiymat DW bosqichida, oxirgi navbatdagi barcha tadqiqot usullariga to'g'ri keladi.

Harakat tezligining oshishi bilan bir qatorda, LV bosqichlarida tosdan tushish vaqtining ulushi oshadi, ayniqsa to'rt burilishdan otilganda. Misol uchun, standart uchish uch burilishdan otganda, minimal momenti oxirgi bosqichda bu fazaning davomiyligining 27% ga va to'rtidan 48% gacha siljiydi. Bu, asosan, LW fazasining oxirida, keyingi LW fazasiga o'tish paytida, qayta tashkil etilgan oyoqning orqaga qaytarilishining natijasidir. Oyoq harakatlanayotgan paytdan

boshlanadigan final bosqichida tos bo'shlig'i bir muncha vaqt o'sishda davom etadi (masalan, standart uchish uch burilishdan uchirganda, bu faza davomiyligining 38% ni tashkil qiladi, va to'rt dan 25%). Shundan so'ng, fazaning oxirigacha tezlikning keskin pasayishi sodir bo'ladi, ya'ni. uchish chiqarilishidan oldin. o'rtacha, tezlik bu bosqichda erishilgan maksimaldan 50% ga kamayadi. Tos tezligining bunday pasayishi, uchish chiqarilishidan oldin, oyoq va tos a'zolarining umumiy momentumini otuvchi tanasining yuqori bo'g'inlariga o'tkazish uchun tezda to'xtab qolishi bilan bog'liq bo'lib, ular uchish harakatini davom ettiradi. uni chiqarish tezligi. Tos a'zolaridagi o'zgarishlarning o'rganilgan ko'rsatkichlarini ularning natijaga ta'siri nuqtai nazaridan tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bu parametrlar orasidagi harakat jarayonida ularning kuchi jihatidan o'zaro bog'liqligi uch yoki to'rt dan uloqtirish da ham bir xil emas. burilishlar. Dastlabki harakat bosqichlarida (VT2 va VX) to'rt burilishdan uloqtirishda bu ulanish kattaligi yuqori. Masalan, og'irlikdagi o'q otilganda bu ulanish yakuniy natijaning tos bo'shlig'i harakatining boshlanishining dastlabki tezlanishida o'z vaqtida va aniqligiga bog'liqligi bilan izohlanadi, ya'ni. uning harakatining sekinlashishi olib keladi. Dastlabki aylanishlarda va VCda uch burilishdan uloqtirish paytida o'rganilayotgan aloqa topilmadi. Dastlabki aylanishlarda to'rtta burilishdan standart uchish otilganda, tos yo'lining I o'tishi o'rtasida VT2 dan VXgacha bo'lgan o'rtacha bog'liqlik bo'ladi: Bu tarzda uchish-og'irliklarni uloqtirish da bu aloqa kuchliroq bo'ladi, ayniqsa og'ir bosqon bilan bu fakt bilvosita bu bosqichning muhimligini ko'rsatadi, chunki uning bajarilish aniqligi nuqtai nazaridan, to'rt burilishdan uloqtirish paytida dastlabki tezlanish oxirida keng amalga oshiriladi. Oddiy uchish uch burilishdan uloqtirish paytida, tekshirilayotgan aloqaning dastlabki aylanishlarida I natijasi aniqlanmadi. Tos bo'shlig'ining siljishi bilan bog'liqlikni tahlil qilishdan oldin shuni ta'kidlash kerakki, statistik usullar qo'llaniladigan burilish texnikasi ko'rsatkichlarini o'rganishda faqat boshlang'ich va harakatning LW va LW bosqichlarining oxiri ko'rib chiqiladi. Qayta joylashtirilgan qabrni olib tashlash va o'rnatish lahzalari otuvchilar ishlatadigan texnikaning barcha variantlarini birlashtiradi va shuning uchun ular etarli darajada ob'ektivdir. Bu ko'rsatkichlar o'rganilayotgan bosqichlar ichida sodir bo'lgan harakatlar natijasidir va shuning uchun ko'rib chiqilayotgan bo'g'inlardagi progressiv yoki regressiv o'zgarishlar natijasini tavsiflaydi. Yuqoridagilarga asoslanib, natijaning tos suyagiga bog'liqligini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, odatda, OD bosqichlarida uch va to'rt burilishdan tashlanganida, DWga qaraganda, bu qaramlikning katta darajasi aniqlangan.

OD bosqichlarida to'rt burilishdan uloqtirish paytida, bu ulanish deyarli barcha burilishlarda mavjud, birinchisidan tashqari. Masalan, standart snaryad otilganda. Natijaning tos suyagiga bog'liqligi to'g'ridan-to'g'ri uchish tezligiga bog'liq. OD1 -da ulanishning past darajasi, uloqtirish malar har doim o'zlari uchun maqbul bo'lgan tezlik bilan "quvib o'tishga" moyilligi va shu bilan yanada tezlashishiga moslashishi bilan izohlanadi. O'rganilgan barcha chig'anoqlarni uch burilishdan tashlaganigizda, natijaning tos suyagiga bog'liqligining eng katta darajasi oxirgi burilishning OD bosqichida namoyon bo'ladi: og'irligi 7,260 kg bosqonni uloqtirishda og'irligi 6 da 0,654 kg og'irligi 8 kg - $g = 0,530$ da. Buning sababi, tos harakatining birinchi burilishlarda faol boshlanishi (uchdan uloqtirish paytida), har doim ham oxirigacha saqlanmaydi, quvib o'tish oshishiga olib keladi. FIN oldidagi uchish. LW bosqichlarida, uch va to'rt burilishdan uloqtirish paytida, o'rganilgan aloqa juda kam kuchga ega yoki umuman yo'q. FIN bosqichida har xil og'irlikdagi bosqon larni uch va to'rt burilishdan uloqtirish da ham bu aloqa topilmadi. Uning yo'qligi, uchish chiqarilishidan oldin ham, tos suyagining aylanishi

keskin to'xtab, harakatning umumiy miqdorini otuvchi tanasining yuqori bo'g'inlariga o'tkazish bilan izohlanadi. Tos bo'shlig'idan ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanligi va barqarorligini o'rganish shuni ko'rsatdiki, umuman olganda, har xil og'irlikdagi chig'anoqlarni uch va to'rt burilishdan tashlashda, ularning eng katta o'zgaruvchanligi dastlabki aylanishlarda, VX va FINda kuzatiladi. Bu ulotirish masofasiga qarab, bu fazalarni bajarish texnikasi parametrlarining individual tarqalishi va w tebranishlarining natijasi. Tos bo'shlig'idagi o'zgarishlar indekslarini bosqichma - bosqich batafsil tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, dastlabki burilishlarda har xil og'irlikdagi chig'anoqlarni uch burilishdan ulotirish da uning eng katta o'zgaruvchanligi, VT2da esa biroz kamroq bo'ladi. Masalan, standart snaryad otilganda, Bu haqiqat, harakatning boshlanishi har xil boshlang'ich pozitsiyalardan individual ravishda sodir bo'lishi, so'ngra tezlik ko'rsatkichlari nisbatan maqbul qiymatlarga yaqinlashishi bilan izohlanadi. Dastlabki aylanishlarda har xil og'irlikdagi uchishlarni to'rt burilishdan ulotirishda, asosan, tekshirilayotgan sherikning o'rtacha o'zgaruvchanlik darajasi saqlanib qoladi. Masalan, standart o'q otilganda:

BX bosqichida tos suyagining o'zgaruvchanligi har xil og'irlikdagi chig'anoqlarni uch va to'rt burilishdan tashlashda ortadi. Oddiy bosqon ni uch burilishdan sindirish C (BX) = 48,3% va to'rtta C (BX) = 36,4%. Biroq, bu o'zgaruvchanlikning o'sishi ekvivalent emasligi aniq, ya'ni. uch burilishdan tashlashda w indekslarining tarqalishi to'rttadan katta. Buning sababi shundaki, uchta burilish bilan tos yuqori tezlikda va shu bilan kamroq aniq aylanadi. Burilishlarni bajarayotganda, tos bo'shlig'idagi ko'rsatkichlarning darajasi bo'yicha o'zgaruvchanligi unchalik katta emas. Bu tekshirilgan bosqon larni uch va to'rt burilishdan tashlash paytida aniqlandi. DV va OD bosqichlarida, uch burilishdan ulotirish da, nisbiy o'zgaruvchanlik 11-19% dan oshmaydi va to'rt burilishdan 9-19%. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, OD fazalaridagi aylanishlarning o'zgaruvchanligi DVga qaraganda ancha katta. O'rtacha, bu uch burilishdan farq 3-4% va to'rttdan 4-7% gacha. Istisno - DV1 standart uchish uch burilishdan tashlashda, bu erda C = 26%. Bu erda o'zgaruvchanlikning oshishi tos bo'shlig'idan individual ko'rsatkichlarning tarqalishining natijasidir. FINda, o'rganilayotgan barcha og'irlikdagi bosqonlarni uch va to'rt burilishdan otganda, o'rtacha o'zgaruvchanlik darajasi qayd etiladi (0 = 30-40%). Tos suyagining dastlabki aylanishlaridagi o'zgaruvchanlik tahlili shuni ko'rsatdiki, umuman olganda, og'irligi bo'yicha o'rganilgan barcha bosqon larni uch va to'rt burilishdan tashlashda, uning o'lchamlari kichik bo'ladi. Biroq, tos NT2dan BT2gacha bo'lgan yo'lni uchta burilishdan o'tkazganda, bir oz o'sish kuzatiladi (masalan, bosqon ni ulotirish da 7.260 kg bu turli masofadan ulotirish paytida uchish paytida tos a'zolarining individual faolligining natijasidir. Tos bo'shlig'idan o'zgarish ko'rsatkichlarining turli bosqichlarda o'zaro bog'liqligini o'rganish, uch va to'rt burilishdan ulotirishda uning namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi. Dastlabki aylanishda barcha tekshirilgan og'irliklarning uch burilishidan bosqon lar otilganda, tos bo'shlig'idagi ko'rsatkichlar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud: Bu indikatorlar orasidan to'rt burilish o'tkazilganda, aloqa kichik va ba'zi paytlarda o'rtacha bo'ladi. Bog'lanish darajasidagi bu farq, uch burilishdan ulotirish da tos harakati faolroq va kamroq barqaror bo'lishi bilan izohlanadi. Burilish jarayonida, tosdan turli burilish bosqichlarida ko'rsatkichlarning o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik harakatning boshida uch burilishdan va to'rttdan oxirigacha ulotirishda aniqroq namoyon bo'ladi. Dastlabki burilish va burilishdagi gaz ko'rsatkichlarining FIN ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligi, o'rganilgan barcha uchishlarning metapiyasi uchun to'rt burilishdan ko'ra, uch burilishdan to'g'ri. Bundan tashqari, ikkinchi dastlabki aylanish

ko'rsatkichlari va FIN o'rtasidagi kuchli aloqani ta'kidlash lozim. Masalan, og'irligi 7,260 kg bosqon ni uloqtirishda. Bu qaramlik, tosning old qismidagi bu tarzda uloqtirish paytida katta faolligi bilan izohlanadi, bu harakatning oxirgi bosqichiga bevosita ta'sir qiladi.

To'rt burilishdan otilganda, tos harakatining boshlanishi ancha barqaror va faol emas, shuning uchun uloqtirishning oxirgi bosqichiga unchalik aloqasi yo'q.

Yelka harakatining fazoviy-vaqtinchalik va vaqtinchalik xususiyatlarining o'zgarishi Bosqon uloqtiruvchilarning elkama-kamari tezlashuvida ishtirok etadi, bunda tananing pastki qismlari va uchish bilan bevosita o'zaro ta'sir qiladigan qo'llar o'rtasida muhim bo'g'in bor. U katta harakatchanlikka ega va uloqtirish paytida harakatlanayotganda. Tizzaimida ma'lum muvofiqlashtiruvchi rolni bajaradi. Elkama -kamarning harakati katta burilishlarning OD bosqichlarida, shuningdek, DV fazalarida uning asosiy tezlashuvida katta ahamiyat kasb etadi. Elkalardagi o'zgarishlarning o'rtacha ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, to'sni qimirlatganda ham, ular butun harakatni bajarish jarayonida o'lchamlari va yo'nalishini o'zgartiradilar. VT va NT momentlarida dastlabki aylanishlar paytida, elkalar to'rt burilishga qaraganda uch burilishdan (o'rganilayotgan bosqon larni) uloqtirishda faolroq harakatlarni bajaradilar. Tegishli burilishlarning VT va NT momentlarida elkalardagi qiymatlarni taqqoslash shuni ko'rsatdiki, xuddi tos harakatida bo'lgani kabi, VTda NT ga qaraganda katta qiymatlarga etadi. O'rtacha, barcha bosqon larni uch va to'rt burilishdan tashlaganingizda, VT2 va NT2 o'rtasidagi farq 160-180 daraja / s. Dastlabki aylanmalardagi bu farq (tos suyagi harakatida bo'lgani kabi), kabelga kerakli berish uchun uchish paytida VT tezligining oshishi natijasidir. Ilk yelka harakatining absolyut ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki, (tos bo'shlig'i harakatida bo'lgani kabi) ularning BT1dan HT2gacha bo'lgan harakatining har ikkalasi ham HT2 dan BT2 gacha, ham uch, ham to'rt burilishdan kattaroqdir. Bundan tashqari, elkalarning HT2 dan BT2 gacha siljishi, BT1 dan HT2 gacha nisbatan teng I bo'lgan to'rt burilishdan ko'ra, uch burilishdan otilganda kamroq bo'ladi. Bu erda uch burilishdan uloqtirish da farq 0,30 s, to'rtta 0,10 s. Bu uch burilishdan uloqtirish paytida uchish dastlabki aylanishlarda "qo'lga olish" paytida ushbu bo'g'in harakatining katta faolligi kuzatilganligini tasdiqlaydi. Uch burilishdan uloqtirish paytida elkalarning faolligi oshishi VXda ham namoyon bo'ladi. Bunday holda, standart uchish uch burilishdan otganda, elkadan VT2 dan VXgacha bo'lgan o'sish 530 deg / s ni tashkil qiladi va VXda 106 gradus / s ga etadi, to'rt burilishdan esa 398 ga oshadi. deg / s va VXda 81,2 daraja / s ga etadi. Ham uchta, ham to'rt burilishdan bosqon tortish paytida, elkadan BT2 dan BXgacha va elkalarning BX ga etib boradigan tezligi standart uchish uloqtirish dan ko'ra ko'proq bo'ladi. Elkalarning VT2 dan VX gacha siljishining I mutlaq ko'rsatkichlarining o'rtacha ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, uch marta tortilgan chig'anoqlardan uloqtirish paytida standart qobiqqa nisbatan har xil o'zgaradi (og'irligi 7,260 kg bosqon ni uloqtirish da $1 = 0,42$ s, og'irligi 6 kg $1 = 0,40$ s, og'irligi 8 kg $1 = 0,48$ s). Barcha o'rganilgan og'irlikdagi chig'anoqlarni to'rt burilishdan otganda, bu ko'rsatkichning qiymati bir xil va 0,47-0,48 s ga teng. Bu uchish og'irligining o'zgarishiga qaramasdan, ko'rib chiqilayotgan bosqichda elkalar harakati vaqtinchalik tuzilishining ma'lum barqarorligi natijasidir. VX o'tgandan so'ng, DV1da, elkasi bu bosqich oxirigacha o'sishda davom etadi. Biroq, tekshirilayotgan barcha chig'anoqlarni uch va to'rt burilishdan tashlashda tezlikni oshirish usuli uchta individual variantga ega. Birinchi variantda, fazaning boshidan oxirigacha bir xilda oshadi. Ikkinchi holda, co faza tugashidan oldin maksimal qiymatga ega bo'ladi va keyin biroz pasayadi (o'rtacha 40-80 deg / s). Uchinchi variantda -

fazaning boshida c ning engil pasayishi kuzatiladi (30-40 gradus / s gacha) va shundan so'ng u oxirigacha teng ravishda oshadi. Bu holda ning kamayishi OD fazasiga o'tish paytida tananing orqaga burilishi yoki BXdan keyin uchish keng uchun yelkaning biroz to'xtashi tufayli ro'y beradi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
13. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
15. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНҒИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.